

XIX encontro nacional
de pesquisa em
ENANCIB ciência da informação

// SUJEITO INFORMACIONAL E AS
PERSPECTIVAS ATUAIS EM CIÊNCIA
DA INFORMAÇÃO. //

22-26
OUTUBRO
2018
LONDRINA/PR

XIX ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO – ENANCIB 2018

GT- 3 – Mediação, Circulação e Apropriação da Informação

ABORDAGEM FENOMENOGRÁFICA DA COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO: ANÁLISE DA LITERATURA

Ilídio Lobato Ernesto Manhique (Universidade Estadual Paulista)

Helen de Castro Silva Casarin (Universidade Estadual Paulista)

PHENOMENOGRAPHIC APPROACH OF INFORMATION LITERACY: LITERATURE REVIEW

Modalidade da Apresentação: Comunicação Oral

Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo analisar a literatura científica sobre a competência em informação sob a abordagem fenomenográfica indexada na *Web of Science* e SCOPUS. Como procedimento metodológico, adotou-se a pesquisa bibliográfica para o delineamento teórico-conceitual sobre este tópico de investigação. Os dados foram coletados no título, resumo e palavras-chaves, utilizando as estratégias de busca avançada fornecidas por ambas as bases de dados, visto que permitem maior precisão dos dados recuperados. A busca foi feita somente na língua inglesa e restringiu-se ao período entre 1997 e 2018. A análise dos resultados baseou-se na análise de conteúdo e na aplicação de procedimentos bibliométricos baseados nos indicadores de produção e citação. A pesquisa evidenciou a inserção incipiente da abordagem fenomenográfica nos estudos da competência em informação na Ciência da Informação, avaliando pela quantidade reduzida (n=30) de pesquisas com este enfoque nas duas bases de dados. Constatou, também, que existe maior concentração de pesquisas com este enfoque nos países anglo-saxônicos, particularmente, na Austrália, no Reino Unido e nos Estados Unidos da América. Conclui-se que são necessários novos estudos, sobretudo no Brasil, que utilizem esta abordagem como forma de alargamento das perspectivas teóricas e metodológicas da educação da competência em informação.

Palavras-chave: Competência em informação; Fenomenografia; Literatura; Análise de domínio.

Abstract: This work analyzes the scientific literature about information literacy in phenomenographic approach that is indexed in both *Web of Science* and SCOPUS. As methodological procedures, it adopted bibliographic research to outline the theoretical and conceptual aspects about this topic of investigation. The data were collected in title, abstract and keywords of the articles, following the

advanced searches strategies provided by both databases, because allow more accurate data retrieval. The search was made only in English using the following searching expression: “information literacy AND phenomenography”, “information literacy AND phenomenographic OR relational Approach”. and restricted to 1997 and 2018. The data analysis was based on content analysis and in the application of bibliometric procedures based on production and citation indicators. The research found out an incipient insertion of phenomenographic perspective in the studies of information literacy in the field of Library and Information Science, considering the reduced number of articles retrieved in both databases. It also found that most of the researches in this perspective of information literacy are concentrated in Anglo-Saxon context, especially in Australia, United Kingdom and United States. It is concluded that is necessary that new studies be developed under phenomenographic perspective in order to broaden the theoretical and ‘methodological dimensions of information literacy education.

Keywords: Information literacy; Phenomenography; Literature; Domain analysis.

1 INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, a competência em informação tornou-se num dos principais tópicos de investigação no universo da Biblioteconomia e da Ciência da Informação. Como prática pedagógica, contribuiu para a transformação da função educacional que, tradicionalmente, as bibliotecas têm desempenhado no sentido de tornar efetivo o acesso e uso da informação.

O aumento do volume de dados e da informação, propiciado pelas tecnologias de informação, tornou complexas as práticas informacionais no ambiente digital, criando a necessidade de as pessoas desenvolverem o senso crítico na sua relação com a informação para que se tornem aprendizes autônomos ao longo da vida. É com base nestes pressupostos que as abordagens recentes definem a competência em informação como uma forma de aprendizagem que permite que as pessoas lidem com esta complexidade informacional que caracteriza a sociedade do conhecimento (BRUCE, 2013; LIMBERG; SUNDIN; TALJA, 2012; ANDRETTA, 2014).

Dada a sua relevância para a aprendizagem permanente, este tema tem sido parte das principais agendas e discursos sobre a educação na sociedade da Informação. A *American Library Association* (ALA), a *Society of College, National and University Libraries* (SCONUL), a *American College & Research Association* (ACRL), a *Chartered Institute of Library and Information Professionals* (CILIP) são algumas das agências internacionais que se dedicam à promoção da competência em informação, em particular, no contexto da educação superior.

Essas agências produziram *Standards* e *Frameworks* que contribuíram para a integração da competência em informação, por um lado, como parte das atividades

instrucionais das bibliotecas e, por outro, como parte integrante dos currículos acadêmicos (BRUCE; EDWARDS; LUPTON, 2006; LIMBERG; SUNDIN; TALJA, 2012).

Nas últimas duas décadas, tem crescido o número de pesquisas (SIMMONS, 2005, ELMBORG, 2006; TEWELL, 2015) que visam ampliar as dimensões teóricas, conceituais e metodológicas da educação da competência em informação. Os autores ligados à corrente crítica sugerem que alguns modelos vigentes de competência em informação apresentam um caráter prescritivo e, conseqüentemente, pouco contribuem para a elevação da consciência crítica dos indivíduos na sua relação com a informação.

É com base nesses pressupostos que surgiu a necessidade de encontrar uma perspectiva alternativa que abordasse a competência em informação como uma forma de aprendizagem centrada na experiência dos indivíduos dentro de um contexto. A fenomenografia é uma dessas alternativas, pois permite estudar um fenômeno a partir das concepções dos sujeitos. Esta abordagem teve origem no campo educacional como alternativa aos paradigmas positivistas e behavioristas que caracterizavam a maioria das pesquisas nessa área. Como objeto de pesquisa, a fenomenografia objetiva estudar a variação nas formas como um fenômeno é concebido pelas pessoas (MARTON, 1986; PANG, 2003).

Nos estudos da competência em informação, esta abordagem de pesquisa é potencialmente importante, porque permite a diversificação e o alargamento as bases teóricas e epistemológicas das pesquisas sobre esta temática. Do ponto de vista pragmático, os resultados de uma investigação fenomenográfica podem contribuir para a intervenção educacional, ou seja, as concepções das pessoas sobre este fenômeno concorrem para modificação e/ou aprofundamento das formas como se ensina e/ou se aprende a competência em informação nos diversos programas educacionais.

No contexto do Brasil, apesar da profusão de pesquisas sobre este o objeto, do levantamento feito na Base Referencial de Artigos de Periódicos em Ciência da Informação (BRAPCI), não foi identificado um artigo sequer que abordasse a competência em informação com base na perspectiva fenomenográfica. Desta forma, esta pesquisa assume o pressuposto de que há, ainda, uma interpretação incompleta dos fundamentos teóricos, epistemológicos e metodológicos da competência em informação, e esta pesquisa é parte dos esforços para preencher, parcialmente, essa lacuna.

Tendo como base a análise de domínio de Hjørland (2002; 2018), esta pesquisa teve como objetivo geral analisar a literatura científica da competência em informação que adota

a abordagem fenomenográfica a partir dos dados coletados em duas bases de dados internacionais, a saber, a *Web of Science* e SCOPUS. As duas bases foram selecionadas porque indexam os principais periódicos internacionais da Ciência da Informação. Como objetivos específicos buscou discutir os aspectos teóricos e epistemológicos da fenomenografia; identificar os autores mais citados e os que mais produzem sobre este domínio de investigação; os países de origem destes autores, a natureza epistemológica dos seus trabalhos.

O trabalho está estruturado em cinco seções: a primeira apresenta a introdução, que inclui a contextualização, o problema de pesquisa e os objetivos; na segunda são descritos os aspectos teóricos, epistemológicos e metodológicos da fenomenografia; a terceira é constituída pelos procedimentos metodológicos adotados na pesquisa; a quarta apresenta e discute os resultados da investigação e na quinta constam as considerações finais e perspectivas de investigação futura.

2 FENOMENOGRAFIA – ASPECTOS CONCEITUAIS E EPISTEMOLÓGICOS

O termo fenomenografia foi cunhado nos primórdios da década de 1970 por um grupo de pesquisa do Departamento de Educação da Universidade de Gotemburgo (Suécia), e teve como precursores Ference Marton e Roger Säljö (RICHARDSON, 1999; BOOTH, 1997). Em pouco tempo, esta abordagem ultrapassou os limites disciplinares sendo, atualmente, aplicada em várias áreas, tais como economia, política, administração, em particular, nos países anglo-saxônicos (PANG, 2003).

Etimologicamente, o termo fenomenografia procede do grego “*phainomenon*” que significa “aparência” e “*graphein*” que significa “descrição”. Portanto, a fenomenografia é uma descrição das coisas como elas nos aparecem (SVENSSON, 1998). Marton (1986, p.31, tradução nossa) define a fenomenografia “[...] como um método de pesquisa para mapear as diferentes formas qualitativas pelas quais as pessoas vivenciam, conceituam, percebem e compreendem os vários aspectos de um fenômeno e do mundo a sua volta”.

O objeto de pesquisa da fenomenografia é a visão dos sujeitos sobre a forma de vivenciar diferentes fenômenos (PANG, 2003), isto é, investiga a variação em que um fenômeno particular pode ser vivenciado pelos indivíduos. Partindo desse pressuposto “[...] a fenomenografia pode ser definida como a descrição das concepções do mundo à volta, o que

significa uma mudança da visão objetivista e intersubjetiva do conhecimento para uma visão mais subjetiva e relativa” (SVENSSON, 1998, p.193, tradução nossa). Isto significa, fundamentalmente, que o conhecimento está relacionado ao significado que as pessoas atribuem a um fenômeno dentro de um contexto social e cultural.

A fenomenografia tem como princípio basilar a noção de que as pessoas podem ter visões diferenciadas sobre o mesmo fenômeno e, segundo Fernandes (2005), tais visões podem se apresentar de duas maneiras: uma superficial e a outra profunda. Quer dizer, ela tem como pressuposto a ideia de que não existe uma interpretação unívoca sobre um objeto e que a aprendizagem sobre um fenômeno pode variar conforme a experiência colateral dos indivíduos envolvidos. Dessa forma, o que a fenomenografia propõe é a ideia de que um fenômeno pode ser interpretado e concebido de formas diferentes e essa experiência pode ser descrita a partir de um número limitado de categorias.

O aspecto central na descrição das concepções dos sujeitos acerca de um fenômeno é que as suas experiências não precisam ser classificadas como “certas” ou “erradas”, mas sim, como diferentes formas de ver e agir sobre um fenômeno (LIMBERG; SUNDIN; TALJA, 2012).

Por isso, esta abordagem é importante para a intervenção educacional (FORSTER, 2013), porque, a partir das concepções dos indivíduos, pode-se fazer a revisão das formas como os vários programas ensinam a competência em informação, tendo em vista garantir uma aprendizagem profunda que consiste em “[...] criar mecanismos para que as pessoas prestem mais atenção à avaliação, interpretação e uso ético da informação com o intuito de construir significados a partir da informação” (LIMBERG; SUNDIN; TALJA, 2012, p.101, tradução nossa).

Do ponto de vista metodológico, a fenomenografia adota a perspectiva de segunda ordem (*second-order perspective*), ou seja, o resultado da pesquisa é apresentado em forma de categorias de descrição que refletem as diversas concepções que os indivíduos têm sobre um fenômeno (MARTON, 1986; BOOTH, 1997). Isto sugere que, contrariamente a algumas pesquisas qualitativas cujas categorias são definidas a *priori*, na investigação fenomenográfica, as “categorias de descrição” constituem o principal resultado desta abordagem de pesquisa (MARTON, 1986; ÅKERLIND, 2005).

Ainda que Marton, Booth e Säljö sejam os principais autores responsáveis pela consolidação dos estudos fenomenográficos nas ciências sociais e humanas, autores como

Dall’Alba (2000) e Åkerlind (2005) contribuíram para a delimitação metodológica da investigação fenomenográfica.

A fenomenografia tem sido confundida com outros métodos ligados às pesquisas qualitativas, tais como a etnografia e a fenomenologia. Apesar de algumas aproximações com a etnografia, Richardson (1999) destaca que existem diferenças substanciais entre as duas abordagens no que respeita ao foco de interesse e nas teorias que as suportam. Conforme este autor, enquanto a etnografia implica uma análise dos processos sociais por meio do envolvimento na experiência diária da realidade que se estuda, a pesquisa fenomenográfica não exige que os pesquisadores mergulhem e participem da realidade que pretendem estudar. As informações são coletadas a partir de respondentes intencionalmente selecionados para assegurar a máxima variação da amostra.

Outros autores questionaram se a fenomenografia não era, exatamente, a mesma coisa que a fenomenologia, dadas as aparentes similaridades que ambas apresentam. Esta interrogação levou Marton (1986) a assumir a existência de algumas semelhanças entre as duas abordagens, visto que ambas são relacionais, experienciais e com métodos de coleta de dados qualitativos.

O que torna a fenomenografia distinta de outros métodos é que ela procura identificar similaridades e diferenças na forma como vivenciamos e compreendemos o mundo a nossa volta. Distingue-se da fenomenologia, porque, enquanto esta tem como foco a essência do fenômeno visando identificar um resultado comum intersubjetivo, ou seja, uma teoria única sobre a experiência, a fenomenografia busca categorizar a variação das experiências dos sujeitos sobre um fenômeno particular. A fenomenologia está orientada para o método e para a experiência individual e a fenomenografia para o conteúdo e para o significado da experiência coletiva (MARTON, 1986; RICHARDSON, 1999).

Outro aspecto que distingue a fenomenografia dos demais métodos qualitativos é o seu foco nas abordagens da segunda ordem (MARTON, 1986; RICHARDSON, 1999; FERNANDES, 2005; LIMBERG; SUNDIN; TALJA, 2012). Por meio desta perspectiva, o pesquisador é orientado a descrever as formas como as pessoas concebem, percebem e experienciam os vários aspectos do mundo à sua volta (YATES; PARTRIDGE; BRUCE, 2012). Ou seja, os fenômenos são investigados a partir da experiência dos participantes, ao invés da experiência do pesquisador.

Sendo a fenomenografia uma abordagem de “segunda ordem”, não procura descrever o fenômeno como ele é (essência do fenômeno), o que seria uma abordagem de primeira ordem. Ela procura descrever o fenômeno como ele é concebido pelos indivíduos – o significado do fenômeno para os sujeitos (MARTON, 1981, 1986).

Na Ciência da informação existe uma vasta quantidade de pesquisas que descrevem a competência em informação como ela é, ou seja, como elemento de primeira ordem, como é o caso das pesquisas que visam à aplicação linear dos modelos e padrões de competência em informação. Esta perspectiva metodológica constitui uma ruptura com as abordagens vigentes em que as categorias da competência em informação são descritas *a priori* a partir dos padrões de competência em informação, muitas vezes, sem ter em consideração o aspecto relacional entre o indivíduo e o contexto. Na fenomenografia, as categorias de descrição constituem o primeiro e o mais importante resultado de uma pesquisa.

2.1 Fenomenografia e competência em informação

O desenvolvimento das pesquisas ligadas à competência em informação contribuiu para o aprofundamento da função educacional das bibliotecas. No entanto, a consolidação das práticas no universo biblioteconômico e da Ciência da Informação foi, igualmente, acompanhada de correntes críticas da competência em informação.

Um dos primeiros trabalhos críticos foi apresentado por Bruce (1997), no qual questiona as abordagens e modelos que dominam os estudos da competência em informação, por estes assumirem uma visão behaviorista, prescritiva e quantitativa, em que a mesma é definida como um acúmulo de conhecimentos e habilidades de localizar, acessar, avaliar e usar a informação de forma efetiva.

Desse modo, esta autora propôs a adoção da fenomenografia como uma visão alternativa, porque esta trata a competência em informação como uma forma de aprendizagem, em que a construção de sentidos é influenciada por uma relação não-dualista entre experiência dos sujeitos e o contexto.

O trabalho seminal que adotou a fenomenografia como perspectiva teórico-metodológica para os estudos da competência em informação foi realizado por Bruce (1997) em sua tese de doutorado, cujo objetivo era conhecer as concepções de competência em informação dos profissionais da educação superior, nomeadamente, os professores, os bibliotecários e com o pessoal administrativo.

Como resultado, a autora criou um modelo relacional designado *Seven faces of information literacy*, que reflete as sete formas em que a competência em informação é concebida por aqueles profissionais. De acordo com o modelo, a competência em informação pode ser concebida pelas seguintes categorias hierárquicas:

Quadro 1: As sete faces da competência em informação

Concepções de competência em informação	Descrição
Concepção da tecnologia de informação	Ser capaz de usar as tecnologias para a busca e comunicação da informação
Concepção das fontes de informação	Ser capaz de buscar e localizar as fontes de informação necessárias para um propósito.
Concepção do processo	Ser capaz de executar um processo de busca de informação
Concepção do controle da informação	Ser capaz de organizar e controlar a informação
Concepção da construção do conhecimento	Ser capaz de construir uma base de conhecimentos numa área de interesse
Concepção da extensão do conhecimento	Ser capaz de trabalhar com o conhecimento e adoção de perspectivas pessoais de tal forma que se obtém novas intuições.
Concepção do saber	Ser capaz de usar a informação de forma inteligente para o benefício dos outros

Fonte: Adaptado de Bruce (2003)

De acordo com a perspectiva fenomenográfica, é o conjunto destas das sete faces ou categorias que constitui a competência em informação. Apesar da constante evolução das mídias digitais desde 1997, segundo Limberg, Sundin e Talja (2012), estas categorias continuam sendo utilizadas por vários autores para caracterizar as diferentes dimensões da competência em informação.

Esta pesquisa revolucionou a forma como a competência em informação vinha sendo estudada na Ciência da Informação, introduzindo uma perspectiva relacional que permite conceber a competência em informação como uma relação de aprendizagem do indivíduo com o meio.

Este modelo influenciou a redefinição das políticas de competência em informação na Austrália e na Nova Zelândia. As contribuições das *“Seven faces of information literacy”* tiveram, também, influência nos *Standards* da *Australia New Zealand Institute for Information Literacy* (ANZIL) que ressaltam a importância da experiência dos sujeitos e a ideia de que os *Standards* de competência em informação não devem ser entendidos como reflexo de um modelo linear, mas como representativos de um conjunto de facetas que servem de suporte para a aprendizagem permanente (BRUCE, 2013).

Simultaneamente, a ACRL (2015) reconheceu a necessidade de conceber a competência em informação como uma forma de aprendizagem que se dá dentro de um contexto sociocultural. Por isso, desenvolveu os *Frameworks for Information Literacy for Higher Education* que revogam, em definitivo, o documento *Information Literacy Competency Standards* que vigorava desde a sua aprovação em 2000.

No campo da Ciência da Informação, existem outras pesquisas têm sido desenvolvidas sobre esta abordagem nos estudos da competência em informação. Diehm e Lupton (2014) identificam dois grupos de estudos que aplicam a fenomenografia. O primeiro investiga as concepções de competência em informação de estudantes da educação básica e educação superior. O segundo grupo investiga as concepções dos profissionais da educação superior. Ambos os grupos se referem às concepções da competência em informação no contexto acadêmico geral (BRUCE, 1997; MAYBEE, 2006) e ao contexto disciplinar (FORSTER, 2013; ANDRETTA, 2014).

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A presente pesquisa é do tipo qualitativo e quantitativo e de natureza descritivo-exploratória, cujo objetivo foi analisar a literatura da Ciência da Informação sobre a competência em informação na perspectiva fenomenográfica ou relacional.

O *corpus* analisado foi extraído de duas bases de dados internacionais, designadamente, a *Web of Science* e a SCOPUS. Estas bases foram selecionadas porque elas indexam os periódicos de referência da Ciência da Informação que publicam sobre vários tópicos, incluindo a competência em informação.

A escolha do tema partiu da necessidade de alargar as perspectivas teóricas sobre este domínio do conhecimento e, nisso, ter constatado a ausência de pesquisas com esse enfoque na literatura da Ciência da Informação brasileira.

O levantamento de dados abrangeu o período compreendido entre 1997 e 2018. A primeira data prende-se ao fato de ter sido o ano em que foi publicado o primeiro trabalho sobre a abordagem fenomenográfica da competência em informação da autoria da pesquisadora australiana Christine Bruce. A segunda data deveu-se à necessidade de analisar, também, os estudos mais recentes, por forma a verificar as tendências atuais de pesquisa nesse domínio.

Para o levantamento de dados foram utilizadas as estratégias de busca avançada disponibilizadas por ambas as bases de dados, que permitem maior filtragem e precisão dos dados recuperados. Para a busca de informação foram articuladas as seguintes expressões na língua inglesa: “*information literacy AND phenomenography*”, “*information literacy AND phenomenographic OR relational Approach*”.

Removidas as duplicações, o *corpus* da pesquisa foi constituído por 30 artigos recuperados em ambas as bases de dados, cuja análise se circunscreveu ao título, resumo e palavras-chaves. No caso dos artigos suscitaram dúvidas quanto ao seu enquadramento nesta pesquisa, fez-se uma breve análise de conteúdo, analisando a metodologia adotada no trabalho.

A pesquisa adota a perspectiva de análise de domínio, que é uma ferramenta essencial para a compreensão das formas como se articulam as relações dentro de um domínio do conhecimento (HJØRLAND; ALBRECHTSEN, 1995).

Geralmente, as abordagens de domínio devem ser combinadas umas com as outras, de modo a obter uma visão holística que permite a compreensão da estrutura intelectual de um campo (HJØRLAND, 2002; 2018). Nesta pesquisa foram combinadas as abordagens epistemológicas e estudos históricos com as análises bibliométricas.

As análises bibliométricas proporcionaram um melhor entendimento acerca do domínio da competência em informação com enfoque fenomenográfico, visto que indica de que maneira o saber está sendo produzido e por quem.

Foram extraídos dos artigos dados relativos aos autores que mais publicaram sobre a temática, país de origem e filiação institucional do pesquisador, o título do artigo e ano de publicação. Foram também analisados os autores mais citados para identificar os autores que configuram a elite de pesquisa deste campo de estudo.

4 RESULTADOS

O estudo recuperou 23 artigos na SCOPUS e 16 na *Web of Science* e, removidas as duplicações, o levantamento final contou com 30 artigos que contemplaram o enfoque fenomenográfico da competência em informação no período compreendido entre 1997 e 2018. O gráfico 1 mostra que mesmo após publicação da tese de Bruce (1997), esta perspectiva não foi, imediatamente, assimilada pela comunidade científica. Foram

necessários cinco anos¹ para que a comunidade começasse a discutir e a produzir novos conhecimentos sobre o tema, sendo que os primeiros trabalhos, geralmente, tiveram a coautoria de Christine Bruce ou de outros pesquisadores australianos (Apêndice 1).

Apesar da pouca quantidade de textos recuperados há, de certa forma, uma continuidade destes estudos, sobretudo, a partir do ano 2007, período em que foi publicado o maior número de artigos sobre esta temática, como indica o gráfico 1.

Gráfico 1: número de artigos publicados por ano

Fonte: Elaborado pelos autores

Desdobrada a autoria múltipla, estes artigos foram escritos por apenas 27 autores, o que demonstra a inserção incipiente desta temática na Ciência da Informação. Destes, os autores com mais publicações são Christine Bruce (n=7), Maybee, Clarence (n=5), Marc Forster (N=5) e Mandy Lupton (n=4). Dos 27 autores, 13 têm mais do que um artigo e os restantes aparecem com somente uma única publicação.

Todos os autores que publicaram sobre a temática são oriundos de, somente, cinco países, a saber: Austrália, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e Holanda, conforme exposto na tabela 1. No que tange à Austrália, importa frisar que foi neste país onde foi desenvolvido o trabalho seminal acerca da abordagem fenomenográfica no domínio da competência em informação da autoria de Christine Bruce. Esse trabalho influenciou uma série de pesquisas na Austrália, em particular na *Queensland Technology University*, sobre esta inovadora abordagem na Ciência da Informação. Segundo Andretta (2014), nesses países, em particular

¹ Esta constatação reflete os dados recuperados nas duas bases de dados que constituíram o *corpus* desta pesquisa. É possível que noutras bases sejam encontradas outras publicações com data anterior à patente no gráfico 1.

na Austrália e Reino Unido, existem fortes grupos de pesquisa que se dedicam às pesquisas fenomenográfica nos domínios da competência e comportamento informacional.

Tabela 1: Origem dos autores com publicações nesta temática

Países	Frequência
Austrália	10
Reino Unido	9
Estados Unidos	6
Holanda	1
Canadá	1
Total	27

Fonte: Dados da pesquisa

A concentração destas pesquisas nos países centrais do contexto anglo-saxônico serve de evidência para salientar a fraca penetração destes estudos no universo da Ciência da Informação internacional.

O mote das discussões sobre a aplicação da fenomenografia esteve, sempre, relacionado às correntes críticas que buscam uma alternativa aos modelos “behavioristas” da competência em informação. O argumento é de que a maioria dos trabalhos existentes, incluindo os padrões da ACRL e de outros organismos que lidam com este objeto, não observa os aspectos experienciais e socioculturais de aprendizagem, bem como as dimensões políticas e econômicas ligadas à produção, consumo e disseminação da informação.

Estas discussões tiveram impacto na concepção dos frameworks de competência em informação da Austrália e Nova Zelândia (*Australian and New Zealand Information Literacy Framework: principles, standards and practice*). Recentemente, a *American College & Research Library* (2015) que incorporou, de forma implícita, os aspectos socioculturais e fenomenográficos nos *Framework for Information Literacy for Higher Education*.

No que concerne aos autores mais citados verificou-se, igualmente, certa confluência de citações em autores provenientes da Austrália, o que pode se justificar pelo fato destes serem os que mais produzem informação científica neste domínio e, também, pelo seu prestígio internacional no campo dos estudos fenomenográficos.

Os trabalhos analisados citaram na totalidade 631 autores, dentre os quais mais de dois terços receberam apenas uma citação. Entre os 10 autores mais citados (Tabela 2), Christine Bruce, autora do trabalho pioneiro sobre esta abordagem na Ciência da Informação, é a pesquisadora com o maior cumulativo de citações. Coincidentemente, esta autora é, ao mesmo tempo, a que mais publicações têm na *Web Of Science* e na SCOPUS. Na sequência

dos mais citados aparece Ference Marton, que é o pesquisador que introduziu, pela primeira vez, o termo fenomenografia na área da Educação na década de 1970.

Tabela 2: Autores mais citados por área

Autor	Citações	Área	País de sua filiação
BRUCE, Christine	119	Ciência da Informação	Austrália
MARTON, Ference	110	Educação	Suécia
LUPTON, Mandy	49	Ciência da Informação	Austrália
LIMBERG, Louise	35	Ciência da Informação	Austrália
JOHNSTON, Bill	29	Ciência da Informação	Reino Unido
LLOYD, Annemaree	29	Ciência da Informação	Suécia
WEBBER, Sheila	29	Ciência da Informação	Reino Unido
EDWARDS, Sylvia	26	Ciência da Informação	Austrália
ÅKERLIND, Gerlese	24	Educação	Austrália
BOOTH, Shirley	23	Educação	Suécia
BOON, Stuart	19	Ciência da Informação	Reino Unido
KUHLTHAU, Carol	18	Ciência da Informação	Estados Unidos
HUGHES, Hilary	14	Ciência da Informação	Austrália
PARTRIDGE, Helen	13	Ciência da Informação	Austrália
ANDRETTA, Susie	13	Ciência da Informação	Reino Unido
SÄLJÖ, Roger	13	Educação	Suécia
SVENSSON, Lennart	9	Educação	Suécia

Fonte: Elaborado pelos autores

A lista dos autores mais citados pode ser dividida em duas categorias, conforme ilustra a tabela 2. A primeira é composta por autores da área da Educação que foram responsáveis pelo desenvolvimento dos fundamentos teóricos e metodológicos em torno da abordagem fenomenográfica. Por exemplo, autores como Ference Marton, Roger Säljö e Shirley Booth (Suécia) figuram na elite dos estudos fenomenográficos, sendo responsáveis pelos trabalhos pioneiros sobre esta abordagem de pesquisa. Gerlese Åkerlind, uma das autoras mais citadas, contribuiu com uma série de trabalhos que descrevem os aspectos técnicos e metodológicos de coleta e análise de dados em pesquisas fenomenográficas.

A segunda categoria é constituída por autores da Ciência da Informação (geralmente da Austrália e do Reino Unido) que adotam a fenomenografia como uma perspectiva teórico-metodológica para embasar os estudos da competência em informação.

Importa frisar que dentre os dez autores mais citados da Ciência da Informação, três fazem parte da lista dos pesquisadores que têm o maior número de publicações sobre a temática, e são eles: Christine Bruce, Mandy Lupton e Helen Partridge.

Esta constatação pode ser explicada de duas formas distintas: que estão se formando as frentes e as elites de pesquisa dentro deste domínio, mas também pode ser indicativo de

campos em construção, visto que a existência de poucos pesquisadores que atuam neste campo contribui para a concentração de citações num grupo restrito de autores, geralmente, os pioneiros.

No plano teórico e epistemológico constatou-se a existência de três grupos de pesquisas neste domínio de estudos. O primeiro estuda as concepções de competência em informação dos profissionais ligados à educação superior e de outros setores de atividade. O segundo grupo, caracteriza-se pelo estudo das concepções de competência em informação dos estudantes. Neste grupo subsistem três subcategorias: estudantes do ensino secundário, estudantes de graduação e estudantes de pós-graduação. Na generalidade, em ambos os grupos, os estudos sugerem que, a partir das concepções dos sujeitos participantes da pesquisa, é possível ajustar os programas de ensino de competência em informação tendo em conta a superficialidade ou profundidade com eles se relacionam com a informação para a aprendizagem.

O terceiro grupo é caracterizado por estudos teóricos sobre a fenomenografia e a importância de sua aplicação no domínio da competência em informação. Estes trabalhos destacam as diferenças epistemológicas entre esta perspectiva e as abordagens tradicionais baseadas nos modelos existentes e nos padrões desenvolvidos pela ALA.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo demonstrou que a abordagem fenomenográfica apresenta, ainda, uma integração incipiente no domínio da competência em informação, tendo como evidência o número reduzido de trabalhos recuperados nas duas bases de dados internacionais compuseram o *corpus* desta pesquisa.

As pesquisas analisadas revelaram uma concentração de estudos nos países anglo-saxônicos, com destaque para a Austrália, onde foi desenvolvido o trabalho seminal sobre abordagem fenomenográfica da competência em informação. O referido estudo teve como meta mapear as diferentes concepções que os profissionais da educação superior têm sobre o fenômeno competência em informação. Importa referir que depois deste trabalho, houve continuidade destes estudos em outros países, tais como Estados Unidos e Reino Unido, que apresentam uma vasta gama de pesquisas neste domínio.

Paralelamente verificou-se uma relativa coincidência entre os autores mais citados e os mais produtivos sobre a temática. Em ambos os casos, são pesquisadores provenientes da Austrália e Reino Unido, onde existem grupos de pesquisa que se dedicam, especificamente, aos estudos fenomenográficos no campo da Ciência da Informação, particularmente, nos domínios da competência e do comportamento informacionais. Na categoria dos autores mais citados, importa frisar a proeminência dos autores pioneiros da área da Educação de onde esta abordagem foi importada.

No que tange aos aspectos teóricos e epistemológicos, constatou-se que as pesquisas no campo da Ciência da Informação priorizam dois tipos: a pesquisa teórica, que aprofunda os fundamentos desta abordagem e a pesquisa empírica em que se aplica a fenomenografia como abordagem metodológica, sobretudo, com sujeitos provenientes no contexto acadêmico.

Dada a incipiência destes estudos em ambos os contextos, internacional e nacional, esta pesquisa sugere que novas pesquisas sejam feitas, sobretudo, no Brasil como forma de alargamento das perspectivas teóricas e metodológicas que influem nos estudos da competência em informação, o que permitirá uma compreensão mais holística desta temática que é uma das mais dominantes no campo da Ciência da Informação.

REFERÊNCIAS

ÅKERLIND, Gerlese. Learning about phenomenography: Interviewing, data analysis and the qualitative research paradigm. In: BOWDEN, John A.; GREEN, Pam (Orgs.). **Doing developmental phenomenography**. Melbourne: Rmit University, 2005. P.63-73.

ANDRETTA, Susie. **Ways of experiencing information literacy: making the case for a relational approach**. Oxford: Chandos, 2014. 220p.

ASSOCIATION OF COLLEGE & RESEARCH LIBRARIES. **Information Literacy Competency Standards for Higher Education**, 2000. Disponível em: <<https://alair.ala.org/handle/11213/7668>>. Acesso em: 28 jun. 2018.

BOOTH, Shirley. On phenomenography, learning and teaching. **Higher Education Research & Development**, v.16, n.2, p.135-158, 1997. Disponível em: <<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0729436970160203>>. Acesso em: 11 jun. 2018.

BRUCE, Christine S. Information literacy research and practice: An experiential perspective. In: KURBANOV GLU, S.; GRASSIAN, E.; MIZRACHI, D.; CATTS, R.; AKÇA, S.; SPIRANEC, S. (Eds.) **Worldwide commonalities and challenges in information literacy research and practice**. Istanbul: Springer Turkey, 2013. p.11-30. Disponível em:

<https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-03919-0_2>. Acesso em: 25 maio. 2018.

BRUCE, Christine S. **Seven faces of information literacy**. Adelaide: AUSLIB Press, 1997.

BRUCE, Christine Susan. Las siete caras de la alfabetización en información en la enseñanza superior. **Anales de Documentación**, n.6, p.289-294, 2003. Disponível em: <<http://revistas.um.es/analesdoc/article/view/3761/3661>>. Acesso em: 30 ago. 2017.

BRUCE, Christine, EDWARDS, Sylvia, LUPTON, Mandy. Six Frames for Information Literacy Education: A conceptual framework for interpreting the relationships between theory and practice. **Innovations in Teaching and Learning Information and Computer Science**, 2006. Disponível em: <<http://hdl.handle.net/10072/14028>>. Acesso em: 31 maio. 2017.

DALL'ALBA, G. Reflections on some faces of phenomenography. In: J. Bowden & E. Walsh (Eds.). **Phenomenography**, Melbourne: RMIT University Press, 2000, p.83-101.

DIEHM, Rae-Anne; LUPTON, Mandy. Learning information literacy. **Information research**, v.19, n.1, mar., 2014. Disponível em: <<https://eprints.qut.edu.au/68639/1/68639.pdf>>. Acesso em: 02 jul. 2018.

ELMBORG, James. Critical Information Literacy: Implications for Instructional Practice. **The Journal of Academic Librarianship**, v.32, n.2, p.192–199, 2006. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0099133305001898>>. Acesso em: 11 jun. 2018.

FERNANDES, Manuel A. M. Introdução à fenomenografia: potencialidade de aplicação à investigação em saúde e enfermagem. **Revista investigação em enfermagem**, n.12, p.3-10, 2005. Disponível em: <<https://dspace.uevora.pt/rdpc/bitstream/10174/8655/1/Introdu%C3%A7%C3%A3o%20C3%A0%20Fenomenografia.pdf>>. Acesso em: 02 de jul. 2018.

FORSTER, Marc. Data-analysis issues in a phenomenographic investigation of information literacy in nursing. **Nurse Researcher**, v.21, n.2, p.30-34, 2013. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24171635>>. Acesso em: 02 Jul. 2018.

HJØRLAND, Birger; ALBRECHTSEN, Hanne. Toward a new horizon in information science: domain analysis. **Journal of the American Society for Information Science**, v.46, p.400-25, 1995. Disponível em: <[https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/\(SICI\)1097-4571\(199507\)46:6%3C400::AID-ASI2%3E3.0.CO;2-Y](https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/(SICI)1097-4571(199507)46:6%3C400::AID-ASI2%3E3.0.CO;2-Y)>. Acesso em: 23 jun. 2018.

HJØRLAND, Birger. Domain Analysis. **Knowledge Organization**, v.44, n.6, p.436-464, 2017.

HJØRLAND, Birger. Domain analysis in information science: eleven approaches-traditional as well as innovative. **Journal of Documentation**, v.58, n.4, p.422-462, 2002. Disponível em: <<https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/00220410210431136>>. Acesso em: 30 set. 2017.

LIMBERG, Louise; SUNDIN, Olof, TALJA, Sanna. Three theoretical perspectives on information literacy. **Human It**, v.11, n.2, p.93-130, 2012. Disponível em: <<https://pt.scribd.com/document/138997016/Three-Theoretical-Perspectives-on-Information-Literacy-2012>>. Acesso em: 23 jun. 2017.

MARTON, Ference. Phenomenography : a research approach to investigating different understandings of reality. **Journal of Thought**, v.21, n.3, p.28-49, Fall 1986. Disponível em: <<https://www.jstor.org/stable/42589189>>. Acesso em: 30 ago. 2017.

MARTON, Ference. Phenomenography - describing conception world around us. **Instructional Science**, v.10, 1981, p.177-200. Disponível em: <<https://link.springer.com/article/10.1007/BF00132516>>. Acesso em: 02 jul. 2018.

MAYBEE, Clarence. Undergraduate perceptions of information use: The basis for creating user-centered student information literacy instruction. **Journal of Academic Librarianship**, v.32, n.1, p.79-85, January 2006. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0099133305001369>>. Acesso em: 02 jul. 2018.

PANG, Ming Fai. Two Faces of Variation: On continuity in the phenomenographic movement, **Scandinavian Journal of Educational Research**, v.47, n.2, p.145-156, 2003. Disponível em: <<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00313830308612>>. Acesso em: 02 jul. 2018.

RICHARDSON, John. The Concepts and methods of phenomenographic research. **Review of Educational Research**, v.69, 1999, p.53-82. Disponível em: <<http://journals.sagepub.com/doi/10.3102/00346543069001053>>. Acesso em: 02 jul. 2018.

SIMMONS, Michelle. Librarians as Disciplinary Discourse Mediators: Using Genre Theory to Move Toward Critical Information Literacy. **Portal: Libraries & the Academy**, p.297-311, 2005. Disponível em: <http://scholarworks.sjsu.edu/slis_pub/66/>. Acesso em: 11 jun. 2018

SVENSSON, Lennart. Theoretical foundations of phenomenography. **Higher Education Research & Development**, v.16, n.2, p.159-171, 1998. Disponível em: <<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0729436970160204>>. Acesso em: 28 maio. 2018.

TEWELL, Eamon. A decade of critical information literacy: a review of the literature. **Communications in Information Literacy**, v.9, n.1, p.24-43, 2015. Disponível em: <<http://www.comminfolit.org/index.php?journal=cil&page=article&op=view&path%5B%5D=v9i1p24>>. Acesso em: 11 jun. 2018.

YATES, Christine; PARTRIDGE, Helen; BRUCE, Christine. Exploring information experiences through phenomenography. **Library and Information Research**, v.36, n.112, p.96-112, 2012. Disponível em: <<http://www.lirjournal.org.uk/lir/ojs/index.php/lir/article/view/496>>. Acesso em: 28 maio. 2018.

XIX ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO – ENANCIB 2018
22 a 26 de outubro de 2018 – Londrina – PR

APÊNDICE A

AUTORES	TÍTULO	PAÍS	ANO	PERIÓDICO
Maybee, C. Bruce, C.S.; Lupton, M.; Rebmann, K.	<i>Designing rich information experiences to shape learning outcomes</i>	Austrália United States	2017	<i>Studies in Higher Education</i>
Sayyad Abdi, E., Partridge, H., Bruce, C	<i>Web designers and developers experiences of information literacy: A phenomenographic study</i>	Austrália	2016	<i>Library and Information Science Research</i>
Demasson, A., Partridge, H., Bruce, C	<i>Information literacy and the serious leisure participant: Variation in the experience of using information to learn</i>	Austrália	2016	<i>Information Research</i>
Forster, M.	<i>Developing an “experience framework” for an evidence-based information literacy educational intervention</i>	United Kingdom	2016	<i>Journal of Documentation</i>
Yates, C.	<i>Exploring variation in the ways of experiencing health information literacy: A phenomenographic study</i>	Austrália	2015	<i>Library and Information Science Research</i>
Forster, M.	<i>Six ways of experiencing information literacy in nursing: The findings of a phenomenographic study</i>	United Kingdom	2015	<i>Nurse Education Today</i>
Forster, M.	<i>Refining the definition of information literacy: The experience of contextual knowledge creation</i>	United Kingdom	2015	<i>Journal of Information Literacy</i>
Jos Van Helvoort, A.	<i>The personal knowledge base conception of information literacy</i>	Netherland	2014	<i>Communications in Computer and Information Science</i>
Maybee, C.	<i>Experiences of informed learning in the undergraduate classroom</i>	Austrália	2014	<i>Library and Information Science</i>
Forster, M.	<i>Data-analysis issues in a phenomenographic investigation of information literacy in nursing</i>	United Kingdom	2013	<i>Nurse Researcher</i>
Abdi, E.S., Partridge, H., Bruce, C.	<i>Website designers: How do they experience information literacy?</i>	Austrália	2013	<i>Australian Library Journal</i>
Diehm, R.-A., Lupton, M.	<i>Approaches to Learning Information Literacy: A Phenomenographic Study</i>	Austrália	2012	<i>Journal of Academic Librarianship</i>
Smith, M., Hepworth, M.	<i>Young people: A phenomenographic investigation into the ways they experience information</i>	United Kingdom	2012	<i>Libri</i>
Gross, M., Latham, D.	<i>Experiences with and perceptions of information: A phenomenographic study of first-year college students</i>	United States	2011	<i>Library Quarterly</i>
Bruce, C., Hughes, H.	<i>Informed learning: A pedagogical construct attending simultaneously to information use and learning</i>	Austrália	2010	<i>Library and Information Science Research</i>
O'Farrill, R.T.	<i>Information literacy and knowledge management at work: Conceptions of effective information use at NHS24</i>	México	2010	<i>Journal of Documentation</i>

XIX ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO – ENANCIB 2018
22 a 26 de outubro de 2018 – Londrina – PR

<i>O'Farrill, R.T.</i>	<i>Information literacy and knowledge management: preparations for an arranged marriage</i>	<i>United Kingdom</i>	<i>2008</i>	<i>Libri</i>
<i>Lupton, M.</i>	<i>Evidence, argument and social responsibility: First-year students' experiences of information literacy when researching an essay</i>	<i>Austrália</i>	<i>2008</i>	<i>Higher Education Research and Development</i>
<i>Williams, D.A., Wavell, C.</i>	<i>Secondary school teachers' conceptions of student information literacy</i>	<i>United Kingdom</i>	<i>2007</i>	<i>Journal of Librarianship and Information Science</i>
<i>Maybee, C.</i>	<i>Understanding our student learners: A phenomenographic study revealing the ways that undergraduate women at Mills College understand using information</i>	<i>United States</i>	<i>2007</i>	<i>Reference Services Review</i>
<i>Andretta, S.</i>	<i>Phenomenography: A conceptual framework for information literacy education</i>	<i>United Kingdom</i>	<i>2007</i>	<i>Aslib Proceedings: New Information Perspectives</i>
<i>Boon, S., Johnston, B., Webber, S.</i>	<i>A phenomenographic study of English faculty's conceptions of information literacy</i>	<i>United Kingdom</i>	<i>2007</i>	<i>Journal of Documentation</i>
<i>Maybee, C.</i>	<i>Undergraduate perceptions of information use: The basis for creating user-centered student information literacy instruction</i>	<i>United States</i>	<i>2006</i>	<i>Journal of Academic Librarianship</i>
<i>McMahon, C., Bruce, C.</i>	<i>Information literacy needs of local staff in cross-cultural development projects</i>	<i>Austrália</i>	<i>2002</i>	<i>Journal of International Developmen</i>